

KIMYODA D.I.MENDELEYEV DAVRIY SISTEMASI MAVZUSINI O‘QITISHNING INNOVATSION USULLARI

Xo‘janiyazova Rayhon Qodambayevna

Xorazm viloyati Urganch tumani 33-son maktabning kimyo fani o‘qituvchisi

Rahmonova Dildora Ismailbayevna

Xorazm viloyati Urganch tumani 33-son maktabning kimyo fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: D.I.Mendeleyevning elementlar davriy sistemasi va davriy qonuni mavzusini innovatsion usullar orqali o‘qitishda erishilgan yutuqlar samarasi va uni amaliyotda qo‘llash bo‘yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: innovatsion texnologiyalari, faylasuflar toshi, hayot eleksiri, avtomobil metalli, Bengal olovi.

O‘qituvchi bir vaqtning o‘zida sinfning barcha o‘quvchilari bilan ish olib borganda o‘rtacha bilimga ega bo‘lgan o‘quvchiga qarab yo‘l tutadi. O‘qitishning bunday tizimida ba’zi o‘quvchilar bilimining ortishi sekinlashadi va boshqa o‘quvchilar uchun yengib bo‘lmaydigan darajada qiyinchiliklar yuzaga keladi. Shuning uchun o‘qituvchi oldida har bir o‘quvchining imkoniyatini bilish vazifasi turadi. O‘qituvchi dars o‘tish davomida har bir o‘quvchining moyilligi, qobiliyati, qiziqishi, xotirasi va fikrlashidagi xususiyatlarini bilib oladi. Bu turli o‘quvchilarga individual yondashish uchun harakat qilish va butun sinf jamoasini tarbiyalash, differensial o‘qitish metodini tashkil etish imkonini beradi.

Kimyo fani moddalar, ularning xossalari va ular tarkibi o‘zgarishidan yangi hosil bo‘ladigan moddalar va ularning xossalari o‘rganuvchi fandır. Kimyo fani tabiiy fanlar qatoriga kiradi. Kimyoni o‘rganar eakmiz, tabiiy va sun‘iy moddalarni va kundalik hayotimizda ishlatadigan barcha predmetlarni tarkibi kimyoviy moddalar ya’ni elementlardan tashkil topganiga guvoh bo‘lamiz. O‘simlik, hayvon va insoniyatning barcha hatti-harakati asosida kimyoviy elementlar yotadi. Shuning

uchun maktab kimyo kursida davriy sistemasidagi barcha elementlarning xossalari bilan tanishib chiqish lozim.

Buning uchun o`qituvchi har darsni davriy sistema bilan bog`liqlikda olib borishi zarur. Masalan: o`quvchilarga elementlarni hayot bilan bog`liqlik tomolari haqida aytadigan bo`lsak, o`quvchi buni darrov xotirasida saqlab qoladi va uning fanga bo`lgan qiziqish yanada ortadi. Misol tariqasida bir nechta usullarni aytish mumkin:

8-sinflarda elementlarning elektron konfiguratsiyasi mavzusini o`tishda davriy sistemani bir kichkina shaharning ko`chasi deb tasavvur qilib, elementlar tartib raqamini uy manzili deb, s-qizil, p-sariq, d-ko`k, va f-yashil rangda ko`rsatilgan elementlarni eshik rangi deb, davrlarni ko`cha deb tushuntirilsa o`quvchi qiynalmasdan xoxlagan elementning elektron formulasini yoza oladi. Bu usul tajribada isbotlangan.

Masalan: Tartib raqami 25 bo`lgan elementning elektron formulasini yozing.

Demak, xonadon nomeri 25. Birinchi ko`chada 2 ta qizil eshik bor bular H va He ($1s^2$) bu ko`chada boshqa uy yo`q, ikkinchi ko`chada yana 2 ta qizil eshik bor Li va Be ($2s^2$), bu ko`chada sariq eshiklar ham bor 6 ta B, C, N, O, F, Ne ($2p^6$) ko`chada boshqa uy yo`q, uchunchi ko`chada 2 ta qizil eshik bor Na va Mg ($3s^2$) va yana 6 ta sariq eshik bor bular Al, Si, P, S, Cl, Ar ($3p^6$) ko`chada boshqa uy yo`q, to`rtinchi ko`chada 2 ta qizil eshik bor K va Ca ($4s^2$), bu ko`cha uchunchi ko`chaning davomi bila qo`shilgan ko`k rangdagi eshiklar ham bor ularning beshinchisiga borilsa tartib raqami 25 bo`lgan xonadnga kelinadi, bu Mn- marganesga tegishli ya`ni $3d^5$ shu tariqa bu davom ettiriladi. Bundan quyidagi elektron formula kelib chiqadi:

Har darsda kimyoviy elementlarni hayot bilan bog`lab qiziqarli ma`lumot sifatda aytib borilsa, o`quvchilarda qiziqish yanada ortadi. Misol tariqasida quyidagilarni ko`rsatib o`tish mumkin:

Har birimiz har kuni ishlatadigan lampochkani oladigan bo`lsak, uning tarkibi 8 ta metaldan Sn, Pb, Sb, Zn, Cu, Fe, W, Ni dan iborat ekanligini ko`ramiz.

Lampochka ichida argon gazi bilan to'ldirilgan bo'ladi, shuning uchun u yorug'lik tarqatadi.

Inson organizmida hammasi bo'lib 47 ta kimyoviy element bor.

Insonni ko'rish o'tkirligini ta'minlaydigan element - selen.

“Avtomobillar podshosi” hisoblanadigan metal, agar u bo'lmasa avtomobillar bo'lmasdi va avtomobillarning og'irligi 2 marta ko'p bo'ladi bu metal-vanadiy.

Sb_2S_3 -surma (III)-sulfidi qora rangli kukun bo'lib, u ko'zga surtilganda uni ravshanlashtiradi, ko'z yosh oqishini oldini oladi.

Metall holiday surmadan miloddan avval 3000 yilda Vavilonda idishlar yasalgani ma'lum. XV asrda Bavariya monarxlari "faylasuflar toshi" va "hayot eleksiri" ni qidirish jarayonida yangi metallni aniqlab, uni cho'chiqalar ishtaha bilan yeb, tez semirishlarini kuzatishgan. Bavariya qiroli va zodagonlari semirish maqsadida surmani o'z ta'omlariga qo'shishni buyurishgan. Natijada ulardan 40 nafari dahshatli azobdan jon berishgan. Shuning uchun hamma zo'r metallniyam "antimoniy", ya'ni "monarxlarga qarshi" deb ham atashadi.

Stronsiy va bariy tuzlarini $KClO_3$ va ko'mir bilan aralashmalaridan bengal alanga tayyorlanadi.

Oltin zargarlik metali va xazinasidir. Zargarlik buyumlari uchun sof oltin emas, balki uning qotishmalari qo'llaniladi (ko'pincha mis va kumush qotishmasi).

Toza oltin juda yumshoq, tirnoq botirilganda iz qoladi, juda kam yeyiladi. Mamlakatimiz sanoatida ishlab chiqariladigan oltin buyumlariga qo'yiladigan proba (tamg'a) oltinning shu qotishmadagi mingdan bir og'rlik qismiga to'g'ri keladigan miqdorini ifodalaydi. Masalan 583 – proba degani qotishmadagi oltinning miqdori 58,3 % ni tashkil etadi deganidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.S.Hasanov, A.S.Ataxanov, D.M.Normatova "Kimyoviy elementlarning xossalari." Izohli lug.,at. Toshkent «Fan» nashriyoti 2010.

2. I.R.Asqarov, N.X.To'xtaboyev, K.G`opirov Kimyo 9 sinf darslik. Toshkent: 2005.